

**Ijodiy sohalar zamonaviy san'at strategiyalarini amalga oshirish mexanizmi
sifatida**

Normatova Gavhar Mahmud qizi

Ozbekiston davlat sanat va madaniyat instituti

3-bosqich prodyuserlik talim yonalishi talabasi

Annotatsiya: Maqolada ijodiy sohalarning oziga xos ijtimoiy-madaniy hodisa sifatidagi mohiyati va oziga xosligi, zamonaviy sanat strategiyalarini amalga oshirish mexanizmi ochib berilgan. hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy salohiyati resursi. Muallif ijodiy tadbirkorlikning eng muhim resursi - ishlab chiqarish san'at sanoati/badiiy biznesdagi tadbirkorlik faoliyatining bir turi sifatida - san'at sohasidagi boshqaruv falsafasi va madaniyati bo'lgan badiiy menejment ekanligini ta'kidlaydi. Art menejer (prodyuser, tadbirkor, impresario, promouter, agent, administrator, art dileri va hokazo) ijodiy iqtisodiyotni shakllantirish va madaniyat va san'at sohasida davlat siyosatini amalga oshirish uchun intellektual resurs, kapitaldir.

Аннотация: В статье раскрываются сущность и своеобразие творческих сфер как уникального социокультурного феномена, механизм реализации современных арт-стратегий. ресурс социально-экономического потенциала регионов. Автор указывает, что важнейшим ресурсом творческого предпринимательства-производства как вида предпринимательской

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

info@bestarticle.uz

<https://sites.google.com/view/imxu/>

BEST ARTICLE
RESPUBLIKA ILMIY –
ONLAYN
KONFERENSIYASI
2022

деятельности в сфере искусства/арт-бизнеса является художественный менеджмент, представляющий собой философию и культуру управления в сфере искусства. Арт-менеджер (продюсер, предприниматель, импресарио, промоутер, агент, администратор, арт-дилер и др.) - это интеллектуальный ресурс, капитал для формирования креативной экономики и реализации государственной политики в сфере культуры и искусства.

Abstract: The essence and uniqueness of creative spheres as a unique socio-cultural phenomenon, the mechanism of implementation of modern art strategies are revealed in the article. resource of socio-economic potential of regions. The author points out that the most important resource of creative entrepreneurship - production as a type of entrepreneurial activity in the art industry/art business - is artistic management, which is the philosophy and culture of management in the field of art. An art manager (producer, entrepreneur, impresario, promoter, agent, administrator, art dealer, etc.) is an intellectual resource, capital for the formation of the creative economy and the implementation of state policy in the field of culture and art.

Kalit so'zlar: ijodiy industriyalar, ijodkorlik, ijodiy iqtisodiyot, san'at strategiyalari, ijodiy tadbirkorlik, san'at biznesi, san'at boshqaruvi.

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

info@bestarticle.uz

<https://sites.google.com/view/imxu/>

BEST ARTICLE
RESPUBLIKA ILMIY –
ONLAYN
KONFERENSIYASI
2022

Ключевые слова: креативные индустрии, креативность, креативная экономика, арт-стратегии, креативное предпринимательство, арт-бизнес, арт-менеджмент.

Keywords: creative industries, creativity, creative economy, art strategies, creative entrepreneurship, art business, art management.

Postindustrial iqtisodiyot sharoitida turli moddiy, insoniy, intellektual, axborot, ma'naviy va boshqa resurslarni/kapital va ijodkorlik/madaniy innovatsiyalarni birinchi o'ringa olib chiquvchi sotsial-madaniy, iqtisodiy, siyosiy, axborot taraqqiyoti konsepsiyasi dolzarb hisoblanadi. Bularning barchasi o'ziga xos ijtimoiy-madaniy hodisa va shu bilan birga, ijodiy industriyalar kabi zamonaviy san'at strategiyalarini amalga oshirish mexanizmida, shuningdek, ikkinchisiga xos bo'lgan texnologiyalarni faollashtirishda o'z ifodasini topgan.

Shu bilan birga, eslatib o'tamizki, san'at sohasi o'zining tarkibiy turlari, ustalari, matnlari, ramzlari, ma'nolari, ma'lumotlari, belgilari ijodkorlikning butun spektri bilan ijodiy sohalarning kvintessensiyasidir va xuddi shu kabi. Umuman olganda, badiiy madaniyat, sanoat paradigmasining ramkasiga moslashish juda qiyin" [1]. Biroq, biz ko'rib turganimizdek, bular zamonaviy ijtimoiy-madaniy voqelikning voqeliklari bo'lib, ular badiiy loyihalarni muvaffaqiyatli amalga oshirish, madaniyat va san'at arboblarning etarli darajada mavjudligi va o'zini namoyon qilishini ta'minlash imkonini beradi.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

info@bestarticle.uz

<https://sites.google.com/view/imxu/>

BEST ARTICLE
RESPUBLIKA ILMIY –
ONLAYN
KONFERENSIYASI
2022

Bozor iqtisodiyoti sharoitida artosfera mavjudligining sifat va miqdoriy holati sifatida san'at sanoatining tarkibiy qismlari mablag'lar/kapitallar olishning turli imkoniyatlari, iqtisodiy biznes mantiqi, shuningdek, mavjudlik va rivojlanish dinamikasi bilan tavsiflanadi. Shu munosabat bilan atama ko'pincha ishlatiladi.

"Ijodiy klasterlar" (ijodiy klasterlar), ularning eng keng tarqalgan ta'rifi Maykl Potterning kitobida keltirilgan - Millatlar raqobatdosh afzalliklari [2]. Eslatib o'tamiz, haqiqiy klaster (inglizcha klasterdan - to'plam, klaster) bir xil sanoatga (bu holda, iqtisodiyotning ijodiy sektoriga) tegishli bo'lgan mustaqil korxonalarining fazoviy to'planishini bildiruvchi iqtisodiy tushunchadir.

Biz Buyuk Britaniyada ijodiy klasterlar mustamlaka/posyolka sifatidagi madaniy sohalar mavjudligining asosiy shakliga aylanganini, bu yerda ijodkorlar/ijodkorlar ortasidagi muloqot va hamkorlik uchun maxsus ijodiy muhit yaratilganini alohida takidlaymiz. Masalan, bir vaqtlar sanoat shaharlarida (Liverpool, Manchester, Sheffild) kapitalizmning vatani sifatida sobiq sanoat kvartallari rassomlar koloniyalariga aylantirilgan.

Ijodiy industriya sektorini yaratish uchun ijodiy resurslar jamlangan muayyan hududning tarixiy, etnik, ijtimoiy-madaniy o'ziga xosligi katta ahamiyatga ega. Bu madaniyat va san'at sohasidagi loyihalar strategiyasi va taktikasini ishlab chiqishga sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

San'at va biznes sohasi sintezini eng samarali idrok etish va aks ettirish uchun "ijodiy sohalar" tushunchasini birlikda emas, balki ko'plikda ishlatish mantiqan to'g'ri keladi, chunki bu bizga imkon beradi. Faoliyatning mohiyati va o'ziga xosligini, madaniyat sohasi va san'atning turli sohalaridagi ijodkorlik, tarkibiy

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

info@bestarticle.uz

<https://sites.google.com/view/imxu/>

BEST ARTICLE
RESPUBLIKA ILMIY –
ONLAYN
KONFERENSIYASI
2022

qismlarini aniqlash, ularning faoliyatini optimallashtirish bo'yicha takliflar ishlab chiqish va albatta, olib borilayotgan tadqiqotlarni boyitish.

Innovatsion sektor sifatida ijodiy, kreativ industriyalarga murojaat qilsak, ularning tarixi Buyuk Britaniyada madaniyat, san'at va biznes sohasi o'rtasidagi mavjudlik va o'zaro ta'sir paradigmasi o'zgargan 1997-yilga borib taqaladi. Shu bilan birga, inson faoliyatining belgilangan sohalari o'rtasidagi bog'liqlik sifatida ushbu sohalar va ijodkorlik haqidagi g'oyalari asosiy bo'ldi.

Model yaratishda ishtirok etgan amerikalik psixolog tomonidan ijodkorlik atamasi (lot. creative ijodiy, lot. creatio yaratishdan) kiritilgan. Joy Pol Guildford tomonidan intellektning tuzilishi madaniyat olamidagi o'zgarishlarda namoyon bo'ladigan ijodiy shaxsning o'ziga xos xususiyatlari sanab o'tilgan. San'at sanoati, san'at biznesidagi eng yorqin ijodkorga misol sifatida keling, "dunyoning eng buyuk pop yulduzi, bizning notinch asrimizning ayol timsoli" ni olaylik ("Sandy Telegraph" ma'lumotlariga ko'ra) Madonna, u ishbilarmon ayolga aylangan, biznesiga hissa qo'shgan intuitiv boshlang'ichning yuqori darajasi bilan ajralib turadi.

1990-yillarning oxiri va 2000-yillardagi madaniyat sohasining siyosatida ijodkorlik atamasining paydo bo'lishi tasodifiy emas edi. Uzoq vaqt davomida menejerlar orasida ushbu kontsepsiyaga alohida qiziqish mavjud edi. Biznes guruhlari va ishbilarmonlik dunyosi muammolarini o'rganuvchi akademik hamjamiyatda ijodkorlikka bog'liq bo'lgan innovatsiyalar muvaffaqiyat uchun asosdir. Bundan tashqari, ijodkorlikning keng qo'llanilishini, xususan, Avraam Maslou [3] asarlarida ta'kidlagan gumanistik psixologiyani eslaylik. Bu "ijodiy

shahar" (C. Landri) konsepsiyasini himoya qilgan Comedia agentligining faoliyati uchun asos bo'ldi. Aynan shu egizak assotsiatsiyalar - biznesga yo'naltirilgan.

1990-yillarning oxirida madaniyat sohalarini rivojlantirish muammolarini hal qiluvchi siyosatchilar ko'rib chiqilayotgan atamani boshqaruv, biznes va davlat boshqaruvida ijodkorlik kulti bilan birlashtirib, shu orqali ijodiy klasterlar atamasini yaratishni boshladilar.

"Ijodiy sohalar" tushunchasining o'zi 1998-yilda Buyuk Britaniya hukumati Madaniyat, ommaviy axborot vositalari va sport departamenti xodimlari tomonidan ishlab chiqilgan juda keng klassik ta'rifga ega va quyidagicha yangraydi: "Bu individual ijodkorlikka asoslangan faoliyat, intellektual mulkni ishlab chiqarish va ekspluatatsiya qilish orqali qo'shimcha qiymat va ish o'rinlarini yaratish potentsialiga ega bo'lgan mahorat yoki iste'doddir" [4].

Boshqa ishlab chiqarish turlariga qaraganda ko'proq ijodiy/kreativ tarmoqlar, ishlab chiqarish, rag'batlantirish va ramziy tarqatish jarayonlariga integratsiyalashgan

Davlat madaniyat siyosati asoslarida ijodiy sohalar bu ijodiy faoliyat jarayonida iqtisodiy qadriyatlarni ishlab chiqaruvchi korxonalar, tashkilotlar va birlashmalar, shuningdek, madaniyat mahsulotlarini kapitallashtirish va ularni bozorga chiqarish boyicha faoliyat deb talqin etiladi. Ijodkorlik sanoatiga quyidagilar kiradi: sanoat dizayni va moda, musiqa va kino, televizor va kompyuter o'yinlari, galereya

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

info@bestarticle.uz

<https://sites.google.com/view/imxu/>

BEST ARTICLE
RESPUBLIKA ILMIY –
ONLAYN
KONFERENSIYASI
2022

biznesi, nashriyot biznesi va kitob savdosi, reklama mahsulotlari va ommaviy axborot vositalari.

Ijodiy industriyalar: 1) turli xil ijtimoiy-madaniy, badiiy amaliyotlar, bunda madaniy innovatsiyalarga tegishli san’at strategiyalarini amalga oshirish uchun asosiy komponent bo‘lib xizmat qiladi; 2) mahsulot ishlab chiqaradigan korxonalar va tadbirkorlar bilan iqtisodiyotning bir tarmog‘i intellektual mulkni yaratish va ulardan foydalanish orqali ish o‘rinlari va qo‘shimcha qiymat yaratish imkonini beradi; 3) iqtisodiy, siyosiy, ijtimoiy-madaniy, ijtimoiy-ma’naviy ma’lumotlar, asarlar matnlari, ramziy mahsulotlar, ijodkorlik, shuningdek, ijodiy faoliyatni boshqarish va marketing tizimlarining ishlab chiqaruvchilari va tarqatuvchilari. turli hududlar va ularning infratuzilmasining axborot mavjudligi va rivojlanishi, iqtisodiyot, siyosat, biznes, madaniyat va san'atni sintez qilish. Bugungi kunda ijodiy sohalar jamoat institutlari sifatida nodavlat teatrlar, klublar, jurnallar, galareyalar, mustaqil rassomlardir. Zamonaviy ijtimoiy-madaniy vaziyat makonida g'oya / san'at strategiyasini amalga oshirish loyiha guruhi / loyiha jamoasi tomonidan amalga oshiriladi, uning doirasida har bir kishi ma'lum funksiyalarni bajaradi.

Zamonaviy ijtimoiy-madaniy sharoitda badiiy strategiyalarni amalga oshirishning samarali mexanizmlaridan biri ijodiy industriyalardir. Bu quyidagi fikrlar bilan izohlanadi. Birinchidan, iqtisodiyot sifat jihatidan yangi holatga ega bo'lib, "kreativ iqtisodiyot"ga aylandi, bu birinchi marta "Biznes haftaligi" (2000) jurnalida qayd etilgan va 2001-yilda Jon Xokinsning "Kreativ iqtisodiyot" kitobi nashr etilishi

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

info@bestarticle.uz

<https://sites.google.com/view/imxu/>

BEST ARTICLE
RESPUBLIKA ILMIY –
ONLAYN
KONFERENSIYASI
2022

orqali mustahkamlangan. Shu munosabat bilan Britaniyaning Art & Business agentligi ekspertining goyasini taqdim etamiz. Endryu Makilroy: "Ijodiy iqtisod birinchi navbatda odamlardir: ijodiy sohalarning rivojlanishi esa inson alkimyosining bir turi".

Ikkinchidan, amerikalik sotsiolog Richard Florida o'z kitobida ta'kidlaganidek, ijodiy sinf: kelajakni o'zgartiradigan odamlar. Bunday odamlar uchun mansab, obro'-e'tibor va yuqori maosh emas, balki mehnat va hayot, o'z-o'zini namoyon qilish, ijodiy salohiyatini ochib berish, bag'rikenglik muhiti va ijodiy rag'batlantirish uchun yaratilgan sharoitlar qiymati ustuvor hisoblanadi.

Bugungi kunda madaniyat va sanat sohasi bilan biznes sohasi ozaro faol hamkorlikda. Agar bu sohalarning birinchisi jamiyat mavjudligining manaviy tarkibiy qismini ozida mujassamlashtirgan va mustahkamlovchi qiymat konteksti tarkibiga ega bolsa, ikkinchisi biznes sohasi, chunki 1) tovar va xizmatlarni samarali ishlab chiqarish. turli ehtiyojlarni qondirishga yo'naltirilgan va 2) sanoat jamiyati sharoitida paydo bo'lgan va asosiy maqsad foyda olish bo'lgan postindustrial iste'mol jamiyati davrida rivojlanish uchun yangi turtki olgan dinamik faoliyat sohasi.

Shu bilan birga, madaniyat va sanat sohasi real borliq jarayoni sifatida biznes sohasidan ancha qadimiy bolib, homo sapiensning shakllanishi davrida, qadriyatning eng qadimiy shakllari, jumladan, manaviy, estetik yo'nalish tug'ildi. Jamiyat bilan bir vaqtda biznes sohasi (tadbirkorlik, tadbirkorlik, boshqaruv faoliyati) paydo bo'ldi. Shuni ta'kidlash kerakki, tarixda har doim muvaffaqiyatli

egalar, savdogarlar, sanoatchilar bo'lgan, ularning faoliyati biznesni muvaffaqiyatli olib boorish, amalga oshirish namunalarini aks ettirgan. Shuning uchun, masalan, tadbirkorlik tarixi qadimgi davrlarga borib taqaladi. Ammo agar biz biznes va uning zamonaviy tushunchasi haqida gapiradigan bo'lsak, unda 19-asrning ikkinchi choragidan boshlab, biznes tashkilotchisi sifatida menejrlarni kasbiy tayyorlash boshlangan paytdan boshlab hisoblashni boshlash mantiqan to'g'ri. Bu bozor iqtisodiyoti sharoitida bugungi kunda menejer kimligini tushunishning asosiy nuqtasidir. Bu tadbirkorlik faoliyati, biznes jarayonlarining tashkilotchisi bo'lib, ularsiz inson faoliyatining har qanday sohasi, hatto madaniyat va san'at sohasining dinamikasi ham mumkin emas.

Demak, madaniyat va sanat sohasi bilan biznes sohasi bir qancha umumiy jihatlarga ega. bu ikki soha 1) insonning turli ehtiyojlarining rivojlanishi natijasi ekanligidan iborat; 2) ijtimoiy xususiyatga ega; 3) umumiy ijtimoiy maqsadlarga ega - ijtimoiy ehtiyojlarni qondirishga qaratilgan; 4) qayta tiklash, yangilash imkoniyatiga ega; 5) borliqning konkret tarixiy shakllarida gavdalanadi.

Bugungi kunda inson faoliyatining ikkita belgilangan sohasi bir-birini to'ldirish tamoyiliga muvofiq samarali o'zaro ta'sirga muhtoj, bu albatta, ularning dinamikasiga yordam beradi. Agar madaniyat va san'at sohasi biznes sohasidan pul va biznes sxemalarini oladigan bo'lsa, u holda biznes sohasi belgilangan soha bilan hamkorlik imidjini yaxshilash va sotishni ko'paytirishdan tashqari, ijodkorlik va biznesni "berishi" mumkinligini tushunadi.

Darhaqiqat, ijodkorlik/ijodkorlik/innovatsiya asosiy bolgan madaniyat va sanat sohasi ijodkorlik manbai sifatida biznes sektori uchun zarurligi haqidagi goya

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

info@bestarticle.uz

<https://sites.google.com/view/imxu/>

BEST ARTICLE
RESPUBLIKA ILMIY –
ONLAYN
KONFERENSIYASI
2022

bundan ellik yil muqaddam amerikalik menejment guruhi Piter F.Druker tomonidan ilgari surilgan edi. Uning fikricha, tadbirkor oz fazilatlarini oshirishi uchun menejer sher yozishni mashq qilishi kerak. G'arb dunyosi ijodning yangi manbalarini izlash orqali mavjud.

Bizning fikrimizcha, ijodiy tadbirkorlik - bu madaniyat va san'at sohasidagi tadbirkorlik faoliyatining bir turi sifatida, aniqrog'i, san'at sohasida yoki san'at sanoatida, san'at biznesida, shuningdek, ijodiy iqtisodiyot uchun resurs va madaniyat va san'at sohasidagi davlat siyosati.

Ijodiy iqtisodiyotni shakllantirish madaniyat va san'at sohasidagi davlat siyosatini amalga oshirish uchun muhim intellektual resurs, kapital bo'lib, san'at makonining turli yorqin namoyandalarini, masalan, prodyuserlarni birlashtirgan badiiy menejer kabi sub'ekt hisoblanadi. Yuqorida takidlaganimizdek, ijodiy tadbirkorlik ishlab chiqarish va san'at menejmenti amalga oshiriladigan ijodiy sohalar (va undan ham ko'proq Rossiyada ularning faollashuvi) bugungi kunda tegishli san'at strategiyalarini amalga oshirish mexanizmlari bo'lib xizmat qiladi. Madaniyat va sanat sohasini ham, uning iqtisodiyotini ham mavjudlik va rivojlanishning sifat jihatidan yangi bosqichga kotaradi.

Foydalanilgan adabiyotlar royxati:

Дробышева Е. Э. Ценностные стратегии культурных индустрий // Международный журнал исследований культуры. 2016. № 2 (23). С. 106–114.

**ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION
YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR,
TAKLIF VA YECHIMLAR**

info@bestarticle.uz

<https://sites.google.com/view/imxu/>

**BEST ARTICLE
RESPUBLIKA ILMIY –
ONLAYN
KONFERENSIYASI
2022**

Портер М. Соревновательные преимущества наций. М.: Альпина Пальблишер, 2007. 164 с.

Тараборелли Р. Мадонна. М.: Эксмо, 2006. 448 с.

Маслоу А. Мотивация и личность. СПб.: Питер, 2008. 352 с.; Маслоу А. По направлению к психологии бытия. М.: ЭКСМО-Пресс, 2002. 272 с.

Портер М. Международная конкуренция. М.: Международ. отношения, 1993. 896 с.

DCMS. Creative Industries Mapping Document 1998. L.: UK Department for Culture, Media and Sport; DCMS. Creative Industries Mapping Document 2001. L.: UK Department for Culture, Media and Sport.

Хезмондалш Д. Культурные индустрии. М.: Изд. дом «Высш. школы экономики», 2014. 456 с.